

РОЛЬ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Абдуллаева Дилфуза

Кафедра Русского языка

Ташкентский университет прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11363214>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль женщин Узбекистана в эпоху цифровизации, а также их проблемы и возможности. Развитие цифровой экономики и интернета создает новые возможности женщинам больше зарабатывать, расширяет диапазон значимости женщин на рынке труда, смягчает условия для женского труда, создает новые пространства и сферы занятости для женщин, предоставляет большие преимущества для построения карьерной лестницы более равной с мужчинами, полной и качественной и, конечно же, открывает новые возможности для женского предпринимательства.

Ключевые слова: эпоха цифровизации, технология, современное образование, женщина, общество.

Abstract. This article examines the role of women in Uzbekistan in the era of digitalization, as well as their problems and opportunities. The development of the digital economy and the Internet creates new opportunities for women to earn more, expands the range of importance of women in the labor market, softens the conditions for women's work, creates new spaces and areas of employment for women, provides great advantages for building a career ladder that is more equal with men, full and of high quality. and, of course, opens up new opportunities for women's entrepreneurship.

Key words: era of digitalization, technology, modern education, woman, society.

Введение.

За последние несколько лет Правительство РУз выступило с рядом инициатив по продвижению страны в цифровую эпоху. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы [1], указ президента республики Узбекистана «Цифровой Узбекистан – 2030»: В республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство[2], подчеркнули необходимость цифровой революции и использования цифровых инструментов для поддержки модернизации экономики.

Что касается гендерных аспектов, Национальная стратегия развития отдает приоритет достижению гендерного равенства во всех сферах, а программа цифровой трансформации отмечает важность учета гендерного цифрового разрыва без определения соответствующих стратегий по его устранению. Я считаю, что цифровизация является ключевым фактором экономического роста, а цифровые технологии могут ускорить прогресс в направлении гендерного равенства.

Узбекистан должен продолжить свои усилия по расширению прав и возможностей женщин за счет цифровизации, которая предлагает ряд возможностей для более равноправного участия мужчин и женщин на рынках труда, финансовых рынках и в предпринимательстве.

Результаты и обсуждение.

Цифровая грамотность и соответствующие навыки будут иметь важное значение для трудоустройства в будущем. По оценкам, автоматизация оставит без работы миллионы женщин во всем мире. Женщинам нужно приобретать новые навыки, чтобы не остаться без работы. Сектор STEM оказался устойчивым к цифровым сбоям и, по прогнозам, в ближайшие годы он будет феноменально расти. Однако недостаточная представленность женщин в этом секторе делает их уязвимыми в отношении потери работы [3]. Следовательно, для правительства Республики Узбекистан важно уделять приоритетное внимание цифровым навыкам и обучению женщин в областях STEM, чтобы дать им возможность использовать возможности, созданные цифровой революцией и технологиями Четвертой промышленной революции [5]. Университеты должны предпринимать согласованные усилия по обучению цифровым навыкам с учетом гендерных аспектов, чтобы преодолеть гендерный цифровой разрыв и подготовить рабочую силу к будущей работе. В стране низкий уровень цифровой грамотности: лишь около трети женщин активно пользуются Интернетом (4), и только одна из трех девочек обладает компьютерной грамотностью, которой явно недостаточно для активного участия женщин в процессах цифровой трансформации. Цифровые навыки необходимо развивать, чтобы полностью раскрыть потенциал молодых женщин и девочек Узбекистана.

Сегодня в Узбекистане созданы условия для демонстрации женщинами своих знаний и возможностей, для их плодотворной работы в сфере. Цифровая грамотность и цифровые инструменты — вот основные составляющие развития. Расширяйте возможности женщин с цифровыми навыками, чтобы они могли стать мощными проводниками перемен и движущей силой устойчивого, инклюзивного и устойчивого роста [4]. Нашему правительству и научным кругам следует уделять приоритетное внимание цифровой грамотности молодых женщин и девочек в средней и высшей школе. В стране низкий уровень цифровой грамотности женщин: только 21 процент женщин в возрасте от 15 до 49 лет активно пользуются компьютером, и лишь каждая третья девочка владеет компьютером [5]. Университеты и колледжи должны проводить обучение цифровым навыкам с учетом гендерных аспектов, чтобы преодолеть гендерный цифровой разрыв и подготовить рабочую силу для присоединения к цифровой экономике. Также цифровой разрыв более заметен среди женщин в сельских районах нашей Республики. Государственным и местным органам власти следует уделять особое внимание доступу к цифровым технологиям в отдаленных сельских районах с целью преодоления разрыва между городом и деревней, сокращая цифровой разрыв, посредством целевых кампаний по цифровой грамотности для уязвимого населения, включая сельских женщин, девочек, молодежь и людей с ограниченными возможностями здоровья. Предпочтительно, чтобы язык цифрового контента был на местном языке. Это необходимо для лучшего понимания и более широкого принятия информации в сельской местности.

В последние годы по инициативе Президента возросло внимание к вопросу просвещения женщин, особенно наших милых девушек в отдаленных селах. Мы постепенно улучшаем наши показатели в области общественно-политической активности женщин в целом.

Заключение.

Цифровое здравоохранение обладает огромным потенциалом для изменения гендерного неравенства. Цифровизация в секторе здравоохранения является одним из приоритетов в повестке дня современного общества, в настоящее время предпринимаются шаги по переходу к цифровому здравоохранению. Так, например, полезную информацию для женщин-медработников можно получить через использование приложения по безопасным родам на смартфоне, которое помогает акушеркам. Также есть большой потенциал у телемедицины, где женщины могут быть обучены выполнять преобразующую роль в сельском здравоохранении. В Узбекистане во время пандемии COVID-19 услуги телемедицины доказали свою эффективность в предоставлении удаленных консультаций пациентам на дому в условиях изоляции [5]. Таким образом отпала необходимость посещать клинику, что снижает риск инфицирования. Медицинские технологии, мобильные приложения для электронного обучения, гаджеты, решения на базе AI (искусственный интеллект) расширяют возможности женщин. Они обеспечивают легкий доступ к медицинской информации и повышают осведомленность о правах женщин на здоровье.

В результате пандемии COVID-19 наблюдался резкий рост цифрового предпринимательства и электронной коммерции. Эти сферы имеют большой потенциал в современном мире, особенно в нашей стране, а также для Сектор малого и среднего предпринимательства, принадлежащих женщинам, которые могут экспортировать свою продукцию по всему миру и выходить на международные рынки. Женщины – владелицы предприятий по производству продуктов питания, текстиля и ремесленного производства, могут выйти на мировой рынок, тем самым делая свой вклад в улучшение экономики и повышение средств к существованию. Для того чтобы электронная коммерция начала бурно развиваться в Узбекистане, необходимо сформулировать соответствующую стимулирующую политику и нормативно-правовую базу в банковском и финансовом секторах с целью укрепления экосистемы электронной коммерции, которая включает интеграцию торговых площадок, платежных шлюзов, онлайн-транзакций и логистики. Правительство, частный сектор и организации поддержки торговли должны сотрудничать и играть в этом отношении взаимодополняющую роль..

Литература

1. <https://lex.uz/ru/docs/5841077> [О Стратегии Развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы]
2. <https://lex.uz/docs/5031048?ONDATE2=14.07.2021&action=compare> [Об Утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации].
3. Говорова Н. В. (2021). Женщины в цифровой экономике европейского союза. Женщина в российском обществе, (2), 161-173.
4. Султанмуродов Т. (2023). Гендерные особенности цифровизации на мировом рынке труда. Вестник Московского университета// №1, 109-115.
5. Касимова, А. 2023. Роль женщины в современной науке. Общество и инновации. 4, 8/S (окт. 2023), 226–233. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss8/S-pp226-233>.